

GEOMETRIK YASASHGA DOIR MALALAR YECHISH METODLARI

o'qituvchi M.J.Qahhorov, talaba B.S. Abdurahmonov

Toshkent davlat texnika universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179202](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179202)

Annotatsiya. Ushbu maqolada yasashga doir masalalar yechishning asosiy metodlari keltirilgan.

Abstract. This article presents the main methods of solving problems related to manufacturing.

Аннотация. В данной статье представлены основные методы решения проблем, связанных с производством.

Kalit so'zlar: yasash, parallel ko'chirish, geometrik o'rinlar.

Key words: construction, parallel transfer, geometric position.

Ключевые слова: построение, параллельный перенос, геометрические положения.

Geometriyani o'qitishda yasashga oid masalalar mustahkam o'rin egallaydi. Haqiqatdan ham yasashlarda geometrik almashtirishlar alohida ahamiyatga ega. Yasashga doir geometrik masalalar o'quvchilarda fazoviy fazoviy va mantiqiy fikrlashni kengaytiradi, matematik intuitsiyani o'stiradi. Ushbu maqolaning maqsadi o'quvchilarda geometrik yasashlarga bo'lgan qiziqishni ongli ravishda o'stirish, olingan bilimlarni amalda qo'llash, shu bilan birga bo'lg'usi matematika o'qituvchilariga mavzuni chuqur o'zlashtirisha erishishdir. Asosiy tamoyillar: butunlik, deduksiya va induksiya, analiz va sintez, fanlar aro aloqa va fan ichidagi uzviylik modellashtirish, oddiydan murakkabga tomon rivojlanish. Bu tamoyillarning har birini bilish talab etiladi. Fikrlarni o'rganish, nazariy bilimlarni o'stirish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, yuqorida aytilgan barcha tamoyillarni o'rganishni ta'lab etadi. O'quvchilarni matematik tayyorgarligini o'stirishda geometrik yasashlar muhim o'rin tutadi.

Yasashga doir masalalar ushbu asosiy metodlar yordamida bajariladi.[1]

1. Parallel ko'chirish metodi. Ko'p hollarda geometrik yasash, figuralar bir biridan uzoq bo'lgani uchun qiyinlashadi. Bu xollarda izlanayotgan figuraning bir qismi parallel ko'chiriladi.

2. Geometrik o'rinlar metodi. Nuqtalarning geometrik o'rni deb, faqat shu nuqtalarga tegishli xossaga ega bo'lgan nuqtalar to'plamiga aytiladi.

3. O'xshashlik metodi. Bu yerda talab etilgan figura emas balki unga o'xshash figurani yasash qulay bo'ladi. Bu metodga misol tariqasida: $\angle ABC$ va uning ichida yotuvchi M nuqta berilgan BC tomondan shunday X nuqtani topingki, u AB tomon va M nuqtadan bir xil masofada yotsin.

4. Simmetriya va to'g'rilash metodi.

2-masala: Berilgan M va N nuqtalardan teng uzoqlikda va berilgan $\angle BAC$ ning tomonlaridan teng uzoqlikdagi nuqtalarni geometrik o`rnini toping.

Analiz bosqichi:

Berilgan M va N nuqtalardan teng uzoqlikdagi nuqtalarning geometrik o`rni MN kesmaning o`rta perpendikularidir.

Berilgan $\angle BAC$ ning tomonlaridan teng uzoqlikdagi nuqtalarning geometrik o`rni burchak bissektrisasidir.

Yasash bosqichi:

- | | |
|--|--|
| 1) MN -kesma | 7) $\omega_3 \cap \angle BAC = \{K, L\}$ |
| 2) $\omega_1(M, r)$ | 8) $\omega_4(K, r)$ |
| 3) $\omega_2(N, r)$ | 9) $\omega_5(L, r)$ |
| 4) $\omega_1 \cap \omega_2 = \{E, F\}$ | 10) $\omega_4 \cap \omega_5 = \{D\}$ |
| 5) EF -t/ch | 11) AD -nur |
| 6) $\omega_3(A, r)$ | 12) $EF \cap AD = \{S\}$ |

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Я.П.Панарин, З.А.Скопец."Перемещения и подобия плоскости". –Киев: Радянська школа, 1981
2. Прасолов.В.В. Задачи по геометрии, в 2-х ч. –М.: Наука, 1986.
3. I.Isroilov, Z. Pashayev "Geometriya" I-qism. 2-nashri. T. 2010-yil .